

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE NEUROPLASTICIDADE E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA: O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA E DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

INTEGRATIVE REVIEW ON NEUROPLASTICITY AND NEUROLOGICAL
REHABILITATION: THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY AND COGNITIVE
STIMULATION

Graduação em Bacharelado em Medicina; Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11225914

Allana Araujo da Silva¹; Carina Silva Bramini²; Claudiohana Siqueira Pais³;
Gabryel Lopes Lacerda da Silva⁴; Laís Duran Gomes⁵; Lucas Rodrigues
Santa Rita⁶; Paulo Henrique De Marco⁷; Pedro Henrique Barreto de
Sampaio Alves⁸; Thamyres Pimenta de Siqueira⁹; Valéria Silveira Dias¹⁰.

RESUMO

Esta revisão integrativa abordou o papel da neuroplasticidade na reabilitação neurológica, com foco na influência da atividade física e estimulação cognitiva. Foram revisados estudos que investigaram os

efeitos dessas intervenções na neuroplasticidade, destacando o aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) como um mecanismo comum. Evidências sugerem que tanto a atividade física quanto a estimulação cognitiva promovem a neuroplasticidade, contribuindo para a recuperação funcional em diversas condições neurológicas. A combinação dessas intervenções pode potencializar os resultados da reabilitação, destacando a importância de abordagens integrativas para maximizar os benefícios terapêuticos.

Palavras-chave: neuroplasticidade, reabilitação neurológica, atividade física, estimulação cognitiva, BDNF.

ABSTRACT

This integrative review addressed the role of neuroplasticity in neurological rehabilitation, focusing on the influence of physical activity and cognitive stimulation. Studies investigating the effects of these interventions on neuroplasticity were reviewed, highlighting the increase in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as a common mechanism. Evidence suggests that both physical activity and cognitive stimulation promote neuroplasticity, contributing to functional recovery in various neurological conditions. The combination of these interventions may enhance rehabilitation outcomes, emphasizing the importance of integrative approaches to maximize therapeutic benefits.

Keywords: neuroplasticity, neurological rehabilitation, physical activity, cognitive stimulation, BDNF.

1. INTRODUÇÃO

A neuroplasticidade, fenômeno que denota a capacidade do cérebro humano de se reorganizar estrutural e funcionalmente em resposta a estímulos ambientais e experiências, tem sido objeto de intensa investigação nas últimas décadas. Estudos como o de Pascual-Leone et al. (2005) têm destacado a plasticidade do córtex cerebral humano,

evidenciando sua importância fundamental na adaptação a lesões, aprendizado e reabilitação neurológica.

A reabilitação neurológica enfrenta uma série de desafios complexos, especialmente ao lidar com distúrbios e lesões do sistema nervoso central. Problemas como perda de função motora, déficits cognitivos, alterações sensoriais e transtornos de comunicação são comuns entre os pacientes submetidos à reabilitação neurológica. Esses problemas podem ter origem em diversas condições, como acidente vascular cerebral (AVC), lesões traumáticas cerebrais, doenças neurodegenerativas, entre outras.

Os avanços na compreensão da neuroplasticidade têm revolucionado a abordagem da reabilitação neurológica, fornecendo uma base científica sólida para a otimização dos protocolos terapêuticos. A plasticidade cerebral permite que o cérebro se adapte e compense as deficiências causadas por lesões, buscando novas vias neurais e otimizando as existentes. Portanto, entender e aproveitar os princípios da neuroplasticidade é crucial para promover a recuperação funcional e a qualidade de vida dos pacientes.

Diante da importância da neuroplasticidade na reabilitação neurológica, é essencial considerar estratégias terapêuticas que estimulem e promovam esse fenômeno. Duas abordagens que têm se destacado nesse contexto são a atividade física e a estimulação cognitiva.

A atividade física, além de promover benefícios para a saúde física, tem sido amplamente reconhecida por seus efeitos positivos na plasticidade cerebral. Estudos têm demonstrado que o exercício aeróbico e o treinamento de resistência podem estimular a produção de fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), e promover a neurogênese, contribuindo assim para a recuperação funcional após lesões cerebrais.

Por sua vez, a estimulação cognitiva envolve atividades destinadas a desafiar e exercitar as funções cognitivas, como memória, atenção,

linguagem e habilidades executivas. Essa forma de intervenção tem o potencial de modular a plasticidade cerebral, promovendo a reorganização neural e melhorando as habilidades cognitivas comprometidas em pacientes com condições neurológicas.

2. NEUROPLASTICIDADE: CONCEITOS E MECANISMOS

A neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de se adaptar e modificar sua estrutura e função em resposta a estímulos ambientais, experiências e lesões. Esta seção revisa e sintetiza os conceitos fundamentais e mecanismos subjacentes à neuroplasticidade, destacando a influência dos fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), conforme embasado pelos estudos de Kandel et al. (2014) e Huang & Reichardt (2001).

2.1. Definições e Tipos de Neuroplasticidade

A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em resposta a estímulos externos e internos. Existem diferentes tipos de neuroplasticidade, incluindo:

a) Sináptica: Refere-se à capacidade das sinapses, as conexões entre os neurônios, de se fortalecerem ou enfraquecerem em resposta à atividade neuronal. Isso pode ocorrer através de mecanismos como potenciação ou depressão sináptica.

b) Estrutural: Envolve mudanças na estrutura física do sistema nervoso, como a formação de novas sinapses, dendritos ou até mesmo neurônios, e a reorganização das conexões neurais existentes.

c) Funcional: Refere-se à adaptação funcional do sistema nervoso para realizar tarefas específicas, como aprender uma nova habilidade ou recuperar a função após uma lesão.

2.2. Mecanismos Biológicos Subjacentes à Neuroplasticidade

Os mecanismos biológicos responsáveis pela neuroplasticidade envolvem uma complexa interação entre processos celulares e moleculares. Estudos como o de Kandel et al. (2014) e Huang & Reichardt (2001) destacam alguns dos mecanismos-chave, incluindo:

- a) **Potenciação de Longo Prazo (PLP):** Um fenômeno no qual a estimulação repetida de uma sinapse fortalece sua eficácia de transmissão, geralmente mediada por alterações na expressão gênica e na síntese de proteínas.

- b) **Neurogênese:** O processo de formação de novos neurônios a partir de células progenitoras, que ocorre principalmente em áreas específicas do cérebro, como o hipocampo.

- c) **Remodelação Sináptica:** A capacidade das sinapses de se ajustarem em resposta a mudanças nas condições ambientais ou nos padrões de atividade neuronal, resultando em alterações na conectividade neural.

2.3. Fatores que Influenciam a Neuroplasticidade

Vários fatores podem influenciar a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo. Alguns desses fatores incluem:

- a) **Idade:** A plasticidade cerebral tende a ser mais pronunciada durante períodos sensíveis do desenvolvimento, mas estudos demonstraram que ela persiste ao longo da vida adulta, embora possa diminuir com a idade avançada.

- b) **Lesão:** Lesões cerebrais, como AVCs ou traumatismos cranianos, podem desencadear processos de neuroplasticidade como parte do processo de recuperação, embora a extensão e a eficácia dessas adaptações possam variar.

c) Estimulação Ambiental: Ambientes enriquecidos e experiências sensoriais ricas podem promover a neuroplasticidade, estimulando o crescimento de novas conexões neurais e facilitando a aprendizagem e a memória.

Esses conceitos e mecanismos fundamentais da neuroplasticidade fornecem insights valiosos sobre como o cérebro se adapta e responde a mudanças, tanto em condições normais quanto patológicas. O entendimento desses processos é essencial para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas eficazes na reabilitação neurológica, destacando a importância dos fatores neurotróficos, como o BDNF, na regulação da plasticidade cerebral.

3. ATIVIDADE FÍSICA E NEUROPLASTICIDADE

A atividade física desempenha um papel fundamental na promoção da neuroplasticidade e na reabilitação neurológica, influenciando positivamente a estrutura e a função do cérebro. Nesta seção, examinaremos as evidências dos efeitos da atividade física na neuroplasticidade, os mecanismos subjacentes a esses efeitos e forneceremos exemplos de intervenções físicas e seus resultados.

Estudos como os de Ploughman et al. (2015), Szuhany et al. (2015) e Mellow et al. (2020) têm destacado os efeitos benéficos da atividade física na promoção da neuroplasticidade em diferentes populações, incluindo indivíduos saudáveis e pacientes com condições neurológicas.

Ploughman et al. (2015) investigaram os efeitos do exercício aeróbico após o AVC e encontraram evidências de que o exercício promove a plasticidade cerebral, melhorando a conectividade neural e facilitando a recuperação funcional em pacientes pós-AVC.

Szuhany et al. (2015) realizaram uma revisão meta-analítica dos efeitos do exercício sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), um importante mediador da neuroplasticidade. Eles encontraram evidências

consistentes de que o exercício aumenta os níveis de BDNF, promovendo assim a plasticidade cerebral em várias populações.

Mellow et al. (2020) conduziram uma revisão sistemática dos efeitos do exercício aeróbico agudo na plasticidade do córtex motor. Eles observaram que uma única sessão de exercício aeróbico pode modular a excitabilidade cortical e promover mudanças na organização neural que facilitam a aprendizagem motora.

Vários mecanismos biológicos podem explicar os efeitos da atividade física na neuroplasticidade, incluindo:

a) Aumento de BDNF: O exercício tem sido consistentemente associado ao aumento dos níveis de BDNF, um fator neurotrófico que desempenha um papel crucial na sobrevivência, crescimento e diferenciação de neurônios, bem como na plasticidade sináptica.

b) Angiogênese: O exercício promove o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro, aumentando assim o suprimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos neurais e facilitando a neuroplasticidade.

c) Modulação Neuroendócrina: O exercício pode modular a liberação de hormônios e neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que estão envolvidos na regulação da plasticidade cerebral e no bem-estar emocional.

Intervenções físicas como o exercício aeróbico e o treinamento de resistência têm demonstrado efeitos positivos na neuroplasticidade e na recuperação funcional em uma variedade de condições neurológicas. Por exemplo:

a) O exercício aeróbico tem sido associado a melhorias na função cognitiva, na plasticidade sináptica e na neurogênese em indivíduos saudáveis e em pacientes com distúrbios neurológicos.

b) O treinamento de resistência pode promover o fortalecimento muscular, melhorar a coordenação motora e facilitar a reabilitação após lesões cerebrais.

Os estudos revisados nesta seção fornecem evidências convincentes dos efeitos benéficos da atividade física na promoção da neuroplasticidade e na reabilitação neurológica. A partir das investigações de Ploughman et al. (2015), Szuhany et al. (2015) e Mellow et al. (2020), podemos concluir que o exercício aeróbico e o treinamento de resistência desempenham um papel crucial na modificação da estrutura e função do cérebro, resultando em melhorias significativas na função cognitiva, na plasticidade sináptica e na recuperação funcional em pacientes com distúrbios neurológicos.

Os mecanismos subjacentes a esses efeitos incluem o aumento dos níveis de BDNF, a promoção da angiogênese e a modulação neuroendócrina, entre outros. Esses processos biológicos podem explicar os benefícios observados da atividade física na plasticidade cerebral e na adaptação do sistema nervoso a lesões e desafios ambientais.

Diante dessas evidências, é essencial reconhecer a atividade física como uma intervenção terapêutica fundamental na reabilitação neurológica. Estratégias que visam incorporar o exercício regular, adaptado às necessidades individuais dos pacientes, podem potencializar os resultados da terapia e melhorar a qualidade de vida em indivíduos com condições neurológicas.

4. ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E NEUROPLASTICIDADE

A estimulação cognitiva é uma ferramenta crucial na promoção da neuroplasticidade e na reabilitação neurológica, desempenhando um papel significativo na adaptação do cérebro a desafios e lesões. Diversos estudos, como os de Kleynen et al. (2018), Binder & Scharfman (2004) e Miranda et al. (2019), têm investigado os efeitos dessa forma de intervenção e seus mecanismos subjacentes.

Esses estudos destacam que a estimulação cognitiva abrange uma variedade de atividades, desde jogos de memória até treinamento cognitivo estruturado e atividades intelectuais desafiadoras. Essas atividades são projetadas para desafiar e exercitar diferentes aspectos da cognição, como memória, atenção, raciocínio e resolução de problemas.

A evidência acumulada desses estudos sugere que a estimulação cognitiva pode promover mudanças na estrutura e função do cérebro, facilitando a plasticidade neuronal. Por exemplo, a aprendizagem motora, como discutido por Kleynen et al. (2018), pode levar a modificações na conectividade cerebral e na organização cortical, promovendo assim a recuperação funcional após lesões neurológicas.

Além disso, mecanismos biológicos como a modulação neurotrófica, discutida por Binder & Scharfman (2004), e a plasticidade sináptica, mencionada por Miranda et al. (2019), foram identificados como mediadores dos efeitos da estimulação cognitiva na neuroplasticidade. O aumento da expressão de fatores neurotróficos, como o BDNF, e a formação de novas sinapses são processos-chave que contribuem para a adaptação do cérebro a estímulos cognitivos.

Esses achados ressaltam a importância da estimulação cognitiva como uma intervenção terapêutica potencialmente poderosa na reabilitação neurológica. Ao incorporar atividades cognitivamente desafiadoras nos protocolos de tratamento, os profissionais de saúde podem aproveitar o potencial adaptativo do cérebro e melhorar a função cognitiva em pacientes com diversas condições neurológicas.

5. INTERAÇÕES ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

A combinação de atividade física e estimulação cognitiva emerge como uma estratégia promissora na potencialização da neuroplasticidade e na melhoria dos resultados da reabilitação neurológica. Nesta seção, discutiremos a sinergia entre essas duas formas de intervenção,

destacando evidências sobre seus efeitos combinados e propostas de programas de reabilitação integrativos.

Estudos como os de Knaepen et al. (2010), Jiménez-Maldonado et al. (2018) e Klados et al. (2016) têm investigado os efeitos da combinação de atividade física e estimulação cognitiva na neuroplasticidade e na recuperação funcional, com resultados encorajadores.

Knaepen et al. (2010) investigaram a resposta do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) a intervenções de exercício físico e observaram um aumento significativo nos níveis periféricos de BDNF em resposta à atividade física. Esses achados sugerem que o exercício físico pode desencadear respostas neurotróficas que facilitam a plasticidade cerebral.

Jiménez-Maldonado et al. (2018) examinaram os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) nos níveis de BDNF no cérebro e relataram um aumento significativo desses níveis após a intervenção. Esses resultados destacam o potencial do exercício físico vigoroso na promoção da neuroplasticidade e na melhoria da função cerebral.

Klados et al. (2016) exploraram os efeitos de um treinamento combinado de atividade física e estimulação cognitiva em indivíduos com comprometimento cognitivo leve. Eles observaram uma reorganização das conexões cerebrais na banda beta após a intervenção combinada, sugerindo que a abordagem integrativa pode modular a conectividade cerebral e melhorar a função cognitiva.

A literatura sugere que intervenções combinadas, que integram atividades físicas e cognitivas em um único programa de reabilitação, podem resultar em melhorias significativas na plasticidade cerebral e na função cognitiva. Programas que envolvem exercícios físicos adaptados, como aeróbica, resistência e equilíbrio, combinados com tarefas cognitivas desafiadoras, como jogos de memória, quebra-cabeças e

treinamento de atenção, têm o potencial de maximizar os benefícios terapêuticos.

Com base nessas evidências, propomos o desenvolvimento de programas de reabilitação integrativos que combinem estratégias de atividade física e estimulação cognitiva. Esses programas podem incluir uma variedade de atividades, como exercícios aeróbicos, treinamento de resistência, jogos cognitivos e atividades intelectuais desafiadoras, adaptadas às necessidades individuais dos pacientes. Essa abordagem integrativa oferece uma oportunidade única de maximizar os efeitos terapêuticos, promovendo simultaneamente a plasticidade cerebral e a recuperação funcional em pacientes com condições neurológicas. Além disso, esses programas podem ser personalizados e ajustados ao longo do tempo para otimizar os resultados e atender às necessidades específicas de cada indivíduo.

Em conclusão, a integração da atividade física e da estimulação cognitiva em programas de reabilitação oferece uma abordagem holística e eficaz para a promoção da neuroplasticidade e a melhoria dos resultados funcionais em pacientes com distúrbios neurológicos. Essa abordagem representa um avanço significativo no campo da reabilitação neurológica e merece uma investigação mais aprofundada em estudos clínicos e práticos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa realizada proporcionou uma análise abrangente sobre o papel da atividade física e da estimulação cognitiva na promoção da neuroplasticidade e na reabilitação neurológica. Nossas análises revelaram que tanto a atividade física quanto a estimulação cognitiva desempenham papéis significativos na indução de neuroplasticidade e na melhoria da função cerebral em indivíduos com condições neurológicas.

Além disso, evidências consistentes sugerem que a combinação de atividade física e estimulação cognitiva pode potencializar os efeitos terapêuticos, promovendo uma maior plasticidade cerebral e uma recuperação funcional mais robusta em pacientes com distúrbios neurológicos. Os achados desta revisão têm implicações significativas para a prática clínica em reabilitação neurológica. Destaca-se a importância de incorporar estratégias de atividade física e estimulação cognitiva em programas de reabilitação, visando maximizar os resultados funcionais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A personalização dos programas de reabilitação, levando em consideração as necessidades individuais e as características específicas de cada paciente, é essencial para otimizar os resultados terapêuticos e promover uma recuperação bem-sucedida.

Em conclusão, os achados desta revisão reforçam o papel fundamental da atividade física e da estimulação cognitiva na promoção da neuroplasticidade e na reabilitação neurológica. A compreensão dos mecanismos subjacentes a esses processos e a implementação de abordagens terapêuticas integrativas são cruciais para avançar no campo da reabilitação neurológica e melhorar os resultados para os pacientes.

Para avançar ainda mais nessa área, são necessárias pesquisas adicionais que explorem os mecanismos moleculares e celulares envolvidos na resposta do cérebro a essas intervenções combinadas, bem como estudos clínicos bem delineados que investiguem os efeitos a longo prazo dessas abordagens terapêuticas. Em suma, a atividade física e a estimulação cognitiva representam pilares fundamentais na reabilitação neurológica, oferecendo esperança e oportunidades para uma recuperação mais completa e uma melhor qualidade de vida para indivíduos com distúrbios neurológicos.

REFERÊNCIAS

– BINDER DK, SCHARFMAN HE. Brain-derived neurotrophic factor. Growth Factors Disponível em:

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08977190410001723308>

– FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ R, ÁLVAREZ-BUENO C, MARTÍNEZ-ORTEGA IA, MARTÍNEZ-VIZCAÍNO V, MESAS AE, NOTARIO-PACHECO B. Immediate effect of high-intensity exercise on brain-derived neurotrophic factor in healthy young adults: A systematic review and meta-analysis. *J Sport Heal Sci.* 2021;00:1–9.

– HASAN SMM, RANCOURT SN, AUSTIN MW, PLOUGHMAN M. Defining optimal aerobic exercise parameters to affect complex motor and cognitive outcomes after stroke: a systematic review and synthesis. *Neural Plast.* 2016;2016.

– HELM EE, MATT KS, KIRSCHNER KF, POHLIG RT, KOHL D, REISMAN DS. The influence of high intensity exercise and the Val66Met polymorphism on circulating BDNF and locomotor learning. *Neurobiol Learn Mem.* Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2017.06.003>

– JIMÉNEZ-MALDONADO A, RENTERÍA I, GARCÍA-SUÁREZ PC, MONCADA-JIMÉNEZ J, FREIRE-ROYES LF. The impact of high-intensity interval training on brain derived neurotrophic factor in brain: A mini-review. *Front Neurosci.* 2018;12(NOV):1–9.

– KANDEL ER, DUDAI Y, MAYFORD MR. The molecular and systems biology of memory. *Cell* Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2014.03.001>

– KLAIDOS MA, STYLIA DIS C, FRANTZIDIS CA, PARASKEVOPOULOS E, BAMIDIS PD. Beta-band functional connectivity is reorganized in mild cognitive impairment after combined computerized physical and cognitive training. Vol. 10, *Frontiers in Neuroscience.* 2016.

- KLEYNEN M, BEURSKENS A, OLIJVE H, KAMPHUIS J, BRAUN S. Application of motor learning in neurorehabilitation: a framework for health-care professionals. *Physiother Theory Pract* Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1483987>
- MELLOW ML, GOLDSWORTHY MR, COUSSENS S, SMITH AE. Acute aerobic exercise and neuroplasticity of the motor cortex: A systematic review. Vol. 23, *Journal of Science and Medicine in Sport*. 2020. p. 408–14.
- MIRANDA M, MORICI JF, ZANONI MB, BEKINSCHTEIN P. Brain-derived neurotrophic factor: A key molecule for memory in the healthy and the pathological brain. *Front Cell Neurosci*. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fncel.2019.00363/full>
- PAGE MJ, MCKENZIE JE, BOSSUYT PM, BOU-TRON I, HOFFMANN TC, MULROW CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Syst Ver*. Disponível em: <https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-021-01626-4>
- PLASSA ML, GOLDIN A, LUZ C, TREVIZAN IL, MOYA-SALAZAR J, ZANELLA MT, et al. Systematic review of clinical practice guidelines for diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder. *Mult Scler Relat Disord*. 2022;53(February):103122.
- PLOUGHMAN M, AUSTIN MW, GLYNN L, CORBETT D. The effects of poststroke aerobic exercise on neuroplasticity: a systematic review of animal and clinical studies. *Transl Stroke Res* Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s12975-014-0357-7>
- SEN, B. K. et al. Spinocerebellar ataxia type 2 from an evolutionary perspective: Systematic review and meta-analysis. *Clin Genet*, 100, p. 258-267, 2021.

– SZUHANY KL, BUGATTI M, OTTO MW. A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. J Psychiatr Res.

Disponível em:

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022395614002933>

– ZUCCATO C, CATTANEO E. Brain-derived neurotrophic factor in neurodegenerative diseases. Nat Rev Neurol. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1038/hrneurol.2009.54>

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

³Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

⁵Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

⁷Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

⁸Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

⁹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

¹⁰Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil